

СТЕПАН МЕЗЕНЦЕВ: ОПЫТ УРОКА ЧТЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В БАРНАУЛЕ

Московкина Евгения Александровна

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

E-mail: evgenya.moskovkina@yandex.ru

Аннотация. Описан опыт разработки урока чтения на базе адаптированного текста, подготовленного с учетом потребностей студентов-иностранцев. Для осваивающих лингвистическую и культурную среду принимающей стороны обучающихся важно составить представление о барнаульских знаменитостях. С этой целью параллельно с изучением языка студентам предлагается знакомство с биографиями прославленных барнаульцев.

Ключевые слова: РКИ, обучение чтению, Барнаул, адаптированный текст, методика, коммуникация.

Moskovkina Evgeniya Alexandrovna

Altai State University, Barnaul, Russia

Email: evgenya.moskovkina@yandex.ru

Abstract. The experience of developing a reading lesson based on an adapted text prepared taking into account the needs of foreign students is described. It is important for students who master the linguistic and cultural environment of the host country to get an idea of Barnaul celebrities. To this end, in parallel with learning the language, students are invited to get acquainted with the biographies of famous Barnaul residents.

Keywords: Russian as a foreign language, learning to read, Barnaul, adapted text, methodology, communication.

На первом сертификационном (пороговом) уровне обучения русскому языку как иностранному оптимальный обучающий материал должен быть простым, интересным, подобранным с учетом социокультурного контекста. Книга для чтения, построенная по принципу поурочной модели и в содержательном плане имеющая целью «сблизить» иностранцев с городом, где они проведут студенческие годы, выполняет поставленные задачи.

Закрепление грамматического материала, отработка современных коммуникативных моделей проходит с этим пособием на фоне изучения культурного пространства Барнаула, осознанного погружения в городскую среду, знакомства с биографиями известных горожан.

Тексты, адаптированные для уровня подготовки В1-В2 (соответствующего лексического и грамматического минимума) [1], составлены с опорой на методики лингвострановедения и культуроведения, с учетом принципа социальной значимости, направлены на удовлетворение требованиям увлекательности и информативности.

Так, для заключительных уроков в книге для чтения обучающимся предлагается текст следующего содержания:

«Немало талантливых ярких личностей и среди барнаульцев – наших современников.

Скрипач Степан Мезенцев – один из интереснейших музыкантов-импровизаторов (Импровизация – произведение искусства, которое создаётся во время исполнения), хорошо известный среди ценителей классической и эстрадной музыки не только в России, но и за рубежом.

Российский скрипач, лауреат Международного конкурса эстрадного искусства, победитель Всемирного чемпионата исполнительских видов искусств (World Championships of Performing Arts, США, Калифорния) и многих других престижных конкурсов, Степан Мезенцев родился в семье музыкантов 23 июля 1976 года. На скрипке Степан играет с пяти лет. Он получил гармоничное образование: окончил музыкальную школу и Барнаульское музыкальное училище по классу скрипки, Новосибирскую консерваторию им. М. И. Глинки, Алтайский государственный университет.

В репертуаре Степана – композиции на темы Вивальди, Римского-Корсакова, Рахманинова, Щедрина; джазовые темы Гершвина, Эллингтона, Гиллеспи; клубная музыка, музыка собственного сочинения.

“Паганини из Сибири”, “Наш ответ Ванессе Мей”, “Танцующий скрипач” – так называют барнаульского скрипача и композитора. По словам музыкальных критиков, Степан Мезенцев – единственный в своем жанре: равных ему нет даже за рубежом. Сам Степан к хвалебным отзывам относится с иронией, хотя его выступления набирают тысячи просмотров в сети.

Степан – участник многих передач центрального телевидения: “Смеяться разрешается”, “Жизнь прекрасна!”, “Москва-Ялта-транзит”, “В нашу гавань заходили корабли”, “Не скучай”, “Голос” и др. Он выступает в концертных программах на международных кинофестивалях, конкурсах красоты, днях российской культуры за рубежом. Он выступал в Индии, Монголии и Франции, участвовал в концертных программах в Австрии и Германии. В последние годы он частый гость в странах Балтии. Очень интересно прошло его совместное выступление с известной английской певицей Sonique в Таллинне. Но, несмотря на постоянные гастроли, поездка в родной город для музыканта – это всегда подарок себе.

Кроме концертных выступлений Степан участвует в озвучивании художественных фильмов, например, “Тариф новогодний” и “Когда цветет папоротник”.

Степан не любит говорить о себе, но может подолгу рассказывать о своей скрипке. Он не просто привык к музыкальному инструменту, но относится к нему с любовью и уважением. Скрипке Степана уже больше ста лет. Музыкант почти не расстаётся со своим инструментом. Скрипка для Степана – как близкий человек. Однажды, признаётся музыкант, он взял поиграть другую скрипку. А

“родной” инструмент на него “обиделся”, и неделю скрипка звучала хуже, чем обычно» [2, с. 103–107; 3].

После текста приведены вопросы и задания, необходимые для закрепления материала и отработки коммуникативных навыков. Они способствуют усвоению словообразовательных моделей, грамматических закономерностей, лексики и фразеологии, синтаксических структур. Отдельные упражнения в перечне заданий предназначены для работы с текстом, другие – направлены на решение коммуникативных задач.

Вопросы и задания

1. От каких глаголов образованы прилагательное хвалебный, существительные ценитель, озвучивание? Образуйте имена прилагательные от глаголов лечить, судить; имена существительные от глаголов рисовать, требовать. Назовите другие слова с суффиксом -тель. Составьте с ними предложения.

2. Вместо точек поставьте в нужную форму местоимение себя.

Степан не любит говорить о

Степан не считает ... гениальным музыкантом.

Степан всегда носит скрипку с ...

Степан играет не только для публики, но и для ...

Поездка в родной город для Степана – это всегда подарок ...

3. Какого вида глагол обидеться? Подберите к нему глагол другого вида. Проспрягайте этот глагол. Расскажите, на что Вы обижаетесь, на что обижаются Ваши близкие. Как они это делают?

4. Вместо точек вставьте отрицательные местоимения: никогда, ничто, никакой, ничего, нигде.

Постоянно путешествуя, Степан ... не чувствует себя так хорошо, как в родном городе.

Степан ... не расстается со своей скрипкой.

Старую скрипку музыканта не заменит ... другой инструмент.

... так не вдохновляет артиста, как благодарная публика.

Странные сценические прозвища для скрипача ... не значат.

5. Используя материалы текста, составьте предложения со словами: *единственный, один, в одиночестве, наедине*.

6. Замените глагол *любить* глаголом *нравиться*.

Степан Мезенцев любит не только музыку, но и литературу.

Степан любит свою скрипку.

Степан любит родной город.

Степан любит шутить.
Степан любит танцевать.

7. Представьте, что Вы журналист и берёте интервью у Степана Мезенцева. О чём бы Вы спросили?

Таким образом один из уроков учебного пособия служит примером методического опыта креативной контекстуально ориентированной работы с материалом, адаптированным для определенного уровня подготовки студентов, изучающих РКИ, и способствующим решению как обучающих, так и социально ориентированных задач на стадии вхождения иностранцев в культуру принимающей стороны.

Ссылки

- [1]. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение / под редакцией Н.П. Андрюшиной (электронное издание). – 5-е изд. – СПб. : Златоуст, 2015. – 164 с.
- [2]. Московкина Е.А. Мой Барнаул. Книга для чтения для иностранцев, изучающих русский язык : учебное пособие. – Барнаул : Изд-во АГИК, 2020. – 119 с.
- [3]. Сибирский скрипач-виртуоз Степан Мезенцев [Электронный ресурс]. URL: <https://www.alt.kp.ru/daily/25719.4/2711678/> (дата обращения: 10.04.2025).